

A responsabilidade civil no código de defesa do consumidor: evolução, aplicação, proteção, desafios contemporâneos

Civil Liability in the Consumer Protection Code: Evolution, Application, Protection, Contemporary Challenges

Amanda Patricia Baia Araujo¹
Katri Sachenka Florêncio Pires Benayon²

v. 8, n. 2, p. 1-18, 2026
ISSN: 2675-343X
amazonlivejournal.com

DOI:
10.5281/zenodo.20619704

Aceito: 03/2026
Publicado: 06/2026

Copyright ©
Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição o e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses
Os autores declaram que não há conflito de interesses.

Financiamento
Os autores declaram que não receberam financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo
Amanda Patricia Baia Araujo, Katri Sachenka Florêncio Pires Benayon. (2026). A responsabilidade civil no código de defesa do consumidor: evolução, aplicação, proteção, desafios contemporâneos. Amazon Live Journal, v.8(n.2), p.18.

Resumo

O presente artigo analisa a responsabilidade civil no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, com enfoque em sua evolução histórica, fundamentos jurídicos, aplicação prática e desafios contemporâneos nas relações de consumo. A pesquisa destaca que o CDC consolidou a responsabilidade objetiva como principal mecanismo de proteção do consumidor, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o fornecedor responde pelos danos causados por defeitos de produtos e serviços independentemente da comprovação de culpa. O estudo demonstra que a criação do sistema consumerista brasileiro decorreu das transformações econômicas e sociais da sociedade de consumo, marcada pela massificação da produção, pelo avanço tecnológico e pela crescente vulnerabilidade do consumidor nas relações jurídicas. Nesse contexto, o CDC surgiu como instrumento de equilíbrio entre consumidores e fornecedores, assegurando maior efetividade à reparação de danos e ao acesso à justiça. A pesquisa também analisa as contribuições doutrinárias que consolidaram os fundamentos da responsabilidade civil consumerista, especialmente os princípios da boa-fé objetiva, transparência, equilíbrio contratual e proteção da parte vulnerável. Além disso, evidencia-se o papel da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na consolidação da responsabilidade objetiva e na ampliação da tutela dos direitos do consumidor. Por fim, o trabalho aborda os desafios contemporâneos enfrentados pelo direito do consumidor diante da expansão do comércio eletrônico, das plataformas digitais e das novas tecnologias, concluindo que, embora a responsabilidade objetiva prevista no CDC constitua mecanismo eficiente de proteção do consumidor, sua efetividade depende de constante atualização interpretativa e adaptação às novas formas de consumo na sociedade digital.

Palavras-chave: responsabilidade civil; consumidor; responsabilidade objetiva; Código de Defesa do Consumidor; relações de consumo; proteção do consumidor; comércio eletrônico.

Abstract

This article analyzes civil liability within the scope of the Consumer Defense Code, focusing on its historical evolution, legal foundations, practical application, and contemporary challenges in consumer relations. The research highlights that the CDC consolidated strict liability as the main mechanism for consumer protection, based on the enterprise risk theory, according to which suppliers are liable for damages caused by defective products and services regardless of proof of fault. The study demonstrates that the creation of the Brazilian consumer protection system resulted from the economic and social transformations of consumer society, marked by mass production, technological advancement, and the growing vulnerability of consumers in legal relations. In this context, the CDC emerged as an instrument to balance relations between consumers and suppliers, ensuring greater effectiveness in damage compensation and access to justice. The research also analyzes the doctrinal contributions that consolidated the foundations of consumer civil liability, especially the principles of objective good faith, transparency, contractual balance, and protection of the vulnerable party. Furthermore, the role of the jurisprudence of the Superior Court of Justice in consolidating strict liability and expanding consumer rights protection is highlighted. Finally, the study addresses the contemporary challenges faced by consumer law due to the expansion of electronic commerce, digital platforms, and new technologies, concluding that although strict liability under the CDC constitutes an efficient mechanism for consumer protection, its effectiveness depends on constant interpretative updating and adaptation to new forms of consumption in the digital society.

Keywords: civil liability; consumer; strict liability; Consumer Defense Code; consumer relations; consumer protection; electronic commerce.

¹Graduanda do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

²Professora e Orientadora do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como objeto de estudo a responsabilidade civil no âmbito do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com enfoque em sua evolução histórica, aplicação prática, função protetiva e desafios contemporâneos nas relações de consumo. O estudo delimita-se à análise da responsabilidade civil consumerista, especialmente no que se refere à consolidação da responsabilidade objetiva como mecanismo de tutela do consumidor, afastando-se da análise das demais modalidades de responsabilidade civil desvinculadas das relações de consumo. Assim, busca-se compreender de que forma o CDC estruturou um sistema jurídico voltado à proteção da parte vulnerável da relação jurídica, promovendo maior equilíbrio entre consumidores e fornecedores.

A relevância jurídica e social do tema decorre da crescente complexidade das relações de consumo na sociedade contemporânea, marcada pela massificação da produção, pela ampliação dos serviços digitais e pela constante inovação tecnológica. Nesse contexto, o consumidor encontra-se em posição de vulnerabilidade técnica, econômica e informacional, circunstância que justifica a intervenção estatal por meio de normas protetivas específicas. Conforme destaca Nunes, o Código de Defesa do Consumidor representa importante instrumento de concretização da cidadania e da dignidade da pessoa humana, assegurando mecanismos de prevenção e reparação de danos decorrentes das relações de consumo (NUNES, 2019).

A responsabilidade civil prevista no CDC constitui um dos principais instrumentos de proteção do consumidor, especialmente pela adoção da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos em produtos e serviços, independentemente da comprovação de culpa. Nesse sentido, Tartuce (2021) afirma que a responsabilidade objetiva representa importante avanço na tutela consumerista, pois facilita a reparação dos danos sofridos pelo consumidor e reduz a desigualdade existente entre as partes da relação de consumo. Da mesma forma, Cavalieri Filho (2021) sustenta que a responsabilidade civil no direito do consumidor possui caráter eminentemente protetivo e preventivo, visando assegurar a efetividade dos direitos fundamentais do consumidor.

A evolução do sistema consumerista brasileiro decorre das transformações econômicas e sociais ocorridas ao longo do século XX, especialmente com o fortalecimento da sociedade de consumo e o aumento das situações de danos em massa. Filomeno (2018) observa que o CDC surgiu como resposta à insuficiência das normas tradicionais do direito civil para

solucionar os conflitos oriundos das modernas relações de consumo. Nesse mesmo sentido, Benjamin (1991) destaca que a proteção do consumidor passou a exigir mecanismos mais eficazes de prevenção e reparação de danos, consolidando a responsabilidade objetiva como regra geral nas relações consumeristas.

O desenvolvimento da responsabilidade civil no direito do consumidor também foi influenciado por importantes construções doutrinárias relacionadas à teoria do risco. Lima (1960), ao tratar da relação entre culpa e risco, contribuiu para a superação do modelo exclusivamente subjetivo de responsabilização. Posteriormente, autores como Gonçalves (1995), Venosa (2003) e Diniz (1996) aprofundaram os estudos sobre responsabilidade civil, consolidando importantes fundamentos teóricos aplicáveis às relações de consumo. Da mesma forma, Lisboa (2000) analisou especificamente a responsabilidade civil nas relações consumeristas, destacando a necessidade de proteção efetiva diante da vulnerabilidade do consumidor.

No âmbito contratual, Marques (2020) ressalta que o CDC instituiu um novo regime jurídico das relações contratuais, pautado nos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual. Complementarmente, Benjamin, Marques e Bessa (2020) defendem que a responsabilidade civil no CDC deve ser interpretada de maneira ampla, de modo a assegurar efetiva reparação dos danos sofridos pelo consumidor. Ainda nesse contexto, Almeida (1982) enfatiza a importância da proteção jurídica dos consumidores como instrumento de justiça social e equilíbrio econômico.

A doutrina consumerista brasileira também foi enriquecida por importantes estudos voltados à interpretação e aplicação prática do CDC. Arruda Alvim et alii (1995), Denari (2000), Silva (2003) e Nunes (2000) contribuíram significativamente para a compreensão sistemática das normas consumeristas e dos mecanismos de responsabilização previstos na legislação. Além disso, Queiroz (1999) aprofundou a análise da responsabilidade por vício do produto e do serviço, enquanto Bonatto e Moraes (1998) abordaram questões controvertidas relacionadas aos princípios e contratos no âmbito consumerista.

No campo processual, Moreira (1991) e Tucci (1993) destacam que o CDC também inovou ao criar mecanismos processuais voltados à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, reforçando o acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional. Ademais, Nery Júnior e Nery (2002) ressaltam a importância da integração entre o Código Civil e a legislação consumerista para a adequada interpretação das relações de consumo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça desempenha papel fundamental na consolidação da responsabilidade civil objetiva nas relações consumeristas, reafirmando

constantemente a proteção do consumidor diante de práticas abusivas, defeitos de produtos e falhas na prestação de serviços. Nos últimos anos, a expansão do comércio eletrônico, das plataformas digitais e das novas tecnologias trouxe desafios relevantes à aplicação das normas tradicionais do CDC, exigindo atualização interpretativa e adaptação dos mecanismos de responsabilização. Cavalieri Filho (2000) observa que o direito do consumidor, no limiar do século XXI, passou a enfrentar novas formas de lesão decorrentes da evolução tecnológica e da ampliação das relações virtuais de consumo.

Diante desse cenário, formula-se o seguinte problema de pesquisa: em que medida a responsabilidade civil prevista no Código de Defesa do Consumidor é eficaz na proteção do consumidor frente aos desafios contemporâneos das relações de consumo? Como hipótese, parte-se da premissa de que a responsabilidade objetiva constitui mecanismo eficiente de tutela do consumidor, ao facilitar a reparação de danos e reduzir a desigualdade entre as partes, embora enfrente limitações práticas diante das novas configurações de consumo, especialmente no ambiente digital.

O objetivo geral deste trabalho é analisar a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, verificando sua efetividade na proteção do consumidor nas relações contemporâneas. Como objetivos específicos, busca-se: (I) examinar a evolução histórica da responsabilidade civil no direito do consumidor; (II) analisar os fundamentos e características da responsabilidade objetiva; (III) avaliar sua aplicação prática à luz da doutrina e da jurisprudência; e (IV) identificar os principais desafios contemporâneos relacionados às relações de consumo no ambiente digital.

No que se refere à metodologia, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza bibliográfica e documental, fundamentada na análise de doutrina, legislação e jurisprudência pertinentes ao tema. O método adotado é o dedutivo, partindo dos conceitos gerais da responsabilidade civil para sua aplicação específica nas relações consumeristas. A pesquisa possui ainda caráter exploratório e descritivo, permitindo análise crítica acerca da efetividade da responsabilidade civil prevista no CDC frente às transformações sociais e tecnológicas contemporâneas.

Por fim, o trabalho encontra-se estruturado em capítulos que visam proporcionar melhor compreensão do tema. Inicialmente, será abordada a evolução histórica da responsabilidade civil no direito do consumidor. Em seguida, serão analisados os fundamentos e características da responsabilidade objetiva prevista no CDC. Posteriormente, será examinada a aplicação prática da responsabilidade civil nas relações de consumo, com base na doutrina e na jurisprudência. Por fim, serão discutidos os principais desafios contemporâneos enfrentados

pelo sistema consumerista, especialmente aqueles relacionados ao ambiente digital, seguidos das considerações finais.

2 ASPECTOS HISTÓRICOS DO TEMA

A responsabilidade civil nas relações de consumo possui origem vinculada à evolução das relações econômicas e sociais ocorridas principalmente após a Revolução Industrial. O crescimento da produção em massa, a ampliação do comércio e a complexidade das relações contratuais evidenciaram a insuficiência das normas tradicionais do direito civil para proteger adequadamente os consumidores diante dos danos causados por produtos e serviços defeituosos.

No modelo clássico do direito civil, predominava a responsabilidade subjetiva, baseada na comprovação da culpa do causador do dano. Esse sistema, entretanto, mostrava-se inadequado diante das modernas relações de consumo, nas quais o consumidor encontrava dificuldades técnicas e econômicas para demonstrar a culpa do fornecedor. Conforme observa Lima (1960), a evolução da responsabilidade civil decorreu justamente da necessidade de superar as limitações impostas pelo modelo subjetivo tradicional.

Nesse contexto, desenvolveu-se a teoria do risco, segundo a qual aquele que exerce atividade econômica assume os riscos dela decorrentes, devendo responder pelos danos causados independentemente de culpa. Tal construção doutrinária influenciou significativamente a formação do sistema consumerista contemporâneo e serviu de fundamento para a responsabilidade objetiva adotada pelo Código de Defesa do Consumidor.

No cenário internacional, a proteção jurídica do consumidor ganhou força a partir da segunda metade do século XX, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, em razão do aumento dos acidentes de consumo e da necessidade de proteção da parte vulnerável da relação contratual. O discurso realizado pelo presidente norte-americano John Kennedy, em 1962, reconhecendo os direitos fundamentais do consumidor, tornou-se importante marco histórico para a consolidação do movimento consumerista mundial.

No Brasil, a proteção do consumidor foi gradualmente incorporada ao ordenamento jurídico. Antes da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, os conflitos decorrentes das relações de consumo eram solucionados com base no Código Civil de 1916, cuja estrutura não atendia às peculiaridades da sociedade de consumo moderna. Segundo Filomeno (2018), a ausência de legislação específica dificultava a reparação dos danos sofridos pelos consumidores e favorecia a desigualdade entre consumidores e fornecedores.

A Constituição Federal de 1988 representou importante avanço na proteção consumerista ao reconhecer a defesa do consumidor como direito fundamental e princípio da ordem econômica, conforme previsto nos artigos 5º, inciso XXXII, e 170, inciso V. A partir desse reconhecimento constitucional, tornou-se obrigatória a elaboração de legislação específica voltada à tutela das relações de consumo.

Em cumprimento ao mandamento constitucional, foi promulgada a Lei nº 8.078/1990, denominada Código de Defesa do Consumidor. O CDC instituiu um sistema jurídico inovador, baseado nos princípios da boa-fé objetiva, transparência, equilíbrio contratual e vulnerabilidade do consumidor. Conforme destaca Benjamin (1991), o CDC consolidou a responsabilidade objetiva como regra geral nas relações consumeristas, facilitando a reparação dos danos causados por defeitos de produtos e serviços.

A responsabilidade objetiva prevista no CDC fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o fornecedor deve responder pelos prejuízos decorrentes da atividade econômica que desenvolve. Dessa forma, basta ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal, sendo desnecessária a demonstração da culpa do fornecedor. Tartuce (2021) afirma que esse modelo representa importante instrumento de efetivação da justiça nas relações de consumo, pois reduz a desigualdade existente entre as partes.

Além da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, o CDC também disciplinou a responsabilidade por vícios de qualidade e quantidade, estabelecendo mecanismos específicos de reparação e proteção do consumidor. Nesse sentido, Queiroz (1999) ressalta que o sistema consumerista brasileiro ampliou significativamente as possibilidades de tutela do consumidor em comparação ao modelo civil tradicional.

Ao longo dos anos, a doutrina e a jurisprudência consolidaram importantes interpretações acerca da responsabilidade civil nas relações de consumo. Autores como Gonçalves (1995), Diniz (1996), Venosa (2003) e Lisboa (2000) contribuíram para o aprofundamento teórico do tema, especialmente quanto aos fundamentos da responsabilidade objetiva e aos mecanismos de proteção da parte vulnerável.

Paralelamente, o Superior Tribunal de Justiça passou a desempenhar papel essencial na uniformização da interpretação das normas consumeristas, fortalecendo a aplicação da responsabilidade objetiva e ampliando a proteção dos consumidores diante das práticas abusivas e das falhas na prestação de serviços.

Atualmente, a evolução tecnológica, a expansão do comércio eletrônico e o crescimento das plataformas digitais impõem novos desafios à responsabilidade civil consumerista. As relações de consumo tornaram-se mais complexas, exigindo constante atualização

interpretativa das normas previstas no CDC. Conforme observa Cavalieri Filho (2000), o direito do consumidor passou a enfrentar novas formas de lesão decorrentes das relações virtuais e da intensificação da economia digital.

2.1 Origem

A origem da responsabilidade civil consumerista está diretamente ligada à transformação das relações econômicas ocorridas com a industrialização e a massificação do consumo. O crescimento das grandes empresas e o aumento da circulação de produtos evidenciaram a vulnerabilidade do consumidor frente ao poder econômico dos fornecedores.

Inicialmente, a responsabilidade civil possuía natureza essencialmente subjetiva, baseada na teoria da culpa. Todavia, a dificuldade do consumidor em comprovar a culpa do fornecedor gerava frequentes situações de injustiça, especialmente nos casos de acidentes de consumo.

Diante dessa realidade, desenvolveu-se a teoria do risco, que passou a fundamentar a responsabilidade objetiva. Tal teoria influenciou diretamente a elaboração do Código de Defesa do Consumidor brasileiro, permitindo maior proteção jurídica aos consumidores.

2.2 Evolução da responsabilidade civil no direito do consumidor

O desenvolvimento da responsabilidade civil no direito do consumidor ocorreu de forma gradual, acompanhando as transformações sociais e econômicas da sociedade contemporânea. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e do Código de Defesa do Consumidor em 1990, consolidou-se no Brasil um sistema jurídico protetivo voltado à defesa da parte vulnerável da relação de consumo.

A responsabilidade objetiva passou a ser amplamente aplicada nas relações consumeristas, facilitando a reparação dos danos e fortalecendo os direitos do consumidor. Além disso, a doutrina e a jurisprudência passaram a interpretar o CDC de forma ampla, priorizando a efetividade da tutela consumerista.

Nos últimos anos, o avanço tecnológico e o crescimento das relações digitais impulsionaram novas discussões acerca da responsabilidade civil, especialmente em relação às plataformas digitais, comércio eletrônico e proteção de dados dos consumidores.

2.3 Evolução da tutela constitucional do consumidor

A proteção jurídica do consumidor no Brasil consolidou-se de forma mais intensa com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que elevou a defesa do consumidor à categoria de direito fundamental e princípio da ordem econômica. O artigo 5º, inciso XXXII, estabelece que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”, enquanto o artigo 170, inciso V, determina que a ordem econômica deve observar o princípio da defesa do consumidor. Tal reconhecimento constitucional demonstra a importância atribuída à proteção da parte vulnerável nas relações de consumo e reforça o caráter social da atividade econômica.

A constitucionalização da defesa do consumidor representou importante marco na evolução da responsabilidade civil consumerista, pois passou a exigir interpretação das relações privadas em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, justiça social e equilíbrio contratual. Nesse sentido, a proteção do consumidor deixou de ser compreendida apenas como questão contratual para assumir dimensão de interesse público e relevância coletiva.

Segundo Marques (2020), a inserção da defesa do consumidor no texto constitucional fortaleceu a criação de mecanismos jurídicos voltados à prevenção de abusos econômicos e à efetiva reparação dos danos sofridos pelos consumidores. O CDC surgiu justamente como instrumento de concretização dessas garantias constitucionais, estabelecendo normas de ordem pública e interesse social destinadas à proteção da parte vulnerável da relação jurídica.

Além disso, a tutela constitucional do consumidor permitiu maior atuação do Poder Judiciário na interpretação protetiva das normas consumeristas. A jurisprudência passou a reconhecer a função social das relações de consumo e a necessidade de equilíbrio entre fornecedores e consumidores, especialmente diante da crescente complexidade da economia contemporânea.

A proteção constitucional também impulsionou o fortalecimento dos órgãos administrativos de defesa do consumidor, como os PROCONs e o Ministério Público, ampliando os mecanismos de fiscalização e responsabilização dos fornecedores. Dessa forma, a responsabilidade civil consumerista passou a desempenhar importante função preventiva e pedagógica, além da tradicional função reparatória.

3 ANÁLISE DA TEMÁTICA

A responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor constitui um dos principais instrumentos de proteção jurídica do consumidor, especialmente em razão da adoção da responsabilidade objetiva como regra geral nas relações consumeristas. O CDC reconhece a vulnerabilidade do consumidor e estabelece mecanismos destinados à prevenção e reparação dos danos decorrentes de defeitos em produtos e serviços.

Diferentemente do modelo tradicional do direito civil, que exige a comprovação da culpa do agente causador do dano, o sistema consumerista fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento. Assim, o fornecedor responde pelos danos causados independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

Segundo Tartuce (2021), a responsabilidade objetiva representa importante mecanismo de efetividade dos direitos do consumidor, pois reduz as dificuldades probatórias enfrentadas pela parte vulnerável da relação jurídica. Da mesma forma, Cavalieri Filho (2021) sustenta que a responsabilidade civil no CDC possui caráter preventivo e reparatório, buscando garantir segurança e equilíbrio nas relações de consumo.

Além da proteção patrimonial, a responsabilidade civil consumerista também visa assegurar direitos fundamentais relacionados à dignidade da pessoa humana, à saúde, à segurança e à informação adequada. O CDC estabelece deveres específicos aos fornecedores, impondo obrigações relacionadas à qualidade, segurança e transparência dos produtos e serviços oferecidos no mercado.

A doutrina consumerista destaca ainda a importância dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência como fundamentos da responsabilidade civil nas relações de consumo. Marques (2020) afirma que o CDC instituiu um novo paradigma contratual baseado no equilíbrio entre as partes e na proteção da confiança do consumidor.

A aplicação prática da responsabilidade civil no âmbito consumerista demonstra a relevância do CDC como instrumento de acesso à justiça e efetivação dos direitos do consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ampliar a proteção do consumidor diante de práticas abusivas, defeitos de produtos e falhas na prestação de serviços.

Contudo, os avanços tecnológicos e o crescimento das relações digitais trouxeram novos desafios ao sistema consumerista. O comércio eletrônico, os contratos eletrônicos e a atuação das plataformas digitais passaram a exigir interpretação mais dinâmica das normas previstas no

CDC, especialmente em relação à proteção de dados, responsabilidade das plataformas e segurança das relações virtuais de consumo.

3.1 Responsabilidade objetiva no CDC

A responsabilidade objetiva constitui um dos pilares centrais do sistema consumerista brasileiro. Prevista nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, ela determina que o fornecedor responde pelos danos causados por defeitos de produtos e serviços independentemente da comprovação de culpa.

Esse modelo fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que exerce atividade econômica deve assumir os riscos inerentes ao negócio. Assim, basta ao consumidor demonstrar a existência do dano e o nexo causal entre o defeito e o prejuízo sofrido.

A adoção da responsabilidade objetiva facilita a defesa dos direitos do consumidor e contribui para o equilíbrio das relações de consumo, reduzindo as dificuldades probatórias enfrentadas pela parte vulnerável.

3.1.1 Excludentes da responsabilidade civil do fornecedor

Embora o Código de Defesa do Consumidor adote a responsabilidade objetiva como regra geral, a legislação prevê hipóteses específicas capazes de excluir a responsabilidade do fornecedor. Tais excludentes encontram-se previstas principalmente no artigo 12, §3º, e no artigo 14, §3º, do CDC, os quais estabelecem situações em que o fornecedor poderá afastar o dever de indenizar.

Entre as principais hipóteses excludentes está a inexistência do defeito. Nesse caso, o fornecedor demonstra que o produto ou serviço colocado no mercado não apresenta falha capaz de comprometer a segurança ou a qualidade esperada pelo consumidor. Também constitui hipótese excludente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, circunstância que rompe o nexo causal entre a atividade do fornecedor e o dano sofrido.

A doutrina destaca que a interpretação dessas excludentes deve ocorrer de forma restritiva, considerando a vulnerabilidade do consumidor e os princípios protetivos do CDC. Cavalieri Filho (2021) afirma que o fornecedor somente se exime da responsabilidade quando comprova de maneira inequívoca que o dano não decorreu da atividade econômica desenvolvida.

Outro aspecto relevante refere-se ao fortuito interno e ao fortuito externo. O fortuito interno, relacionado aos riscos inerentes à própria atividade empresarial, não exclui a responsabilidade do fornecedor. Já o fortuito externo, totalmente desvinculado da atividade econômica, pode afastar o dever de indenizar. Esse entendimento é amplamente adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nas relações de consumo digitais, surgem debates sobre fraudes eletrônicas praticadas por terceiros e vazamento de dados pessoais. Em muitos casos, os tribunais entendem que falhas de segurança nos sistemas das empresas configuram fortuito interno, mantendo a responsabilidade objetiva do fornecedor diante dos prejuízos causados aos consumidores.

3.2 Princípios fundamentais da proteção consumerista

O sistema de responsabilidade civil previsto no CDC encontra fundamento em diversos princípios jurídicos destinados à proteção do consumidor. Entre eles destacam-se os princípios da vulnerabilidade, boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

O princípio da vulnerabilidade reconhece que o consumidor ocupa posição inferior na relação jurídica, seja do ponto de vista técnico, econômico ou informacional. Já a boa-fé objetiva impõe deveres de lealdade, cooperação e honestidade entre as partes.

O princípio da transparência exige que o fornecedor forneça informações claras e adequadas acerca dos produtos e serviços oferecidos. Por sua vez, o equilíbrio contratual busca impedir cláusulas abusivas e práticas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva.

3.3 Responsabilidade por fato e por vício do produto e do serviço

O Código de Defesa do Consumidor diferencia a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço da responsabilidade por vício do produto e do serviço.

A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço está relacionada aos acidentes de consumo que causam danos à integridade física, moral ou patrimonial do consumidor. Nesses casos, o fornecedor responde pelos prejuízos decorrentes de defeitos que comprometam a segurança do produto ou serviço.

Já a responsabilidade por vício refere-se à inadequação do produto ou serviço quanto à qualidade ou quantidade esperada pelo consumidor. Nessas situações, o CDC assegura mecanismos de reparação como substituição do produto, abatimento proporcional do preço ou devolução da quantia paga.

Essa distinção demonstra a amplitude da proteção conferida pelo sistema consumerista brasileiro.

3.4 A inversão do ônus da prova nas relações de consumo

A inversão do ônus da prova constitui um dos mecanismos processuais mais relevantes previstos pelo Código de Defesa do Consumidor para assegurar efetividade à proteção da parte vulnerável. Prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, essa técnica processual permite ao magistrado transferir ao fornecedor a obrigação de produzir determinadas provas, desde que estejam presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

O objetivo da inversão do ônus da prova é equilibrar a relação processual, considerando que o consumidor frequentemente não possui conhecimentos técnicos, recursos financeiros ou acesso às informações necessárias para comprovar os defeitos do produto ou serviço. Assim, o CDC reconhece a desigualdade existente entre as partes e busca reduzir os obstáculos enfrentados pelo consumidor no acesso à justiça.

Segundo Nunes (2019), a inversão do ônus da prova representa verdadeira concretização do princípio da vulnerabilidade, permitindo maior efetividade à tutela jurisdicional dos consumidores. A medida também contribui para estimular maior cautela dos fornecedores na fabricação de produtos e na prestação de serviços.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a inversão do ônus da prova depende de decisão fundamentada do magistrado, observando as peculiaridades do caso concreto. Além disso, o instituto não elimina o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a plausibilidade de suas alegações.

Nas relações digitais de consumo, a inversão do ônus da prova tornou-se ainda mais relevante, especialmente diante da complexidade tecnológica das plataformas eletrônicas, sistemas bancários digitais e serviços online. Em muitos casos, apenas o fornecedor possui acesso às informações técnicas necessárias para esclarecer a ocorrência de falhas de segurança ou fraudes eletrônicas.

4 APLICAÇÃO PRÁTICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO

A aplicação prática da responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo revela a importância do Código de Defesa do Consumidor como instrumento de proteção jurídica da

parte vulnerável. A efetividade do sistema consumerista pode ser observada tanto na atuação do Poder Judiciário quanto na ampliação dos mecanismos de defesa coletiva e individual dos consumidores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça desempenha papel fundamental na consolidação da responsabilidade objetiva nas relações consumeristas. O tribunal tem reafirmado constantemente a obrigação dos fornecedores de reparar danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, defeitos de produtos e práticas abusivas, reforçando os princípios da proteção e da vulnerabilidade do consumidor.

Além disso, os mecanismos processuais previstos no CDC facilitaram significativamente o acesso do consumidor à justiça. A possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, constitui importante instrumento de equilíbrio processual, permitindo maior efetividade na defesa dos direitos do consumidor.

Todavia, as transformações tecnológicas e o crescimento das relações digitais de consumo impõem novos desafios à aplicação prática da responsabilidade civil. O comércio eletrônico, as plataformas digitais e os serviços intermediados por aplicativos ampliaram a complexidade das relações de consumo, exigindo atualização interpretativa das normas tradicionais do CDC.

Nesse cenário, surgem discussões relacionadas à responsabilidade das plataformas digitais, à proteção de dados pessoais e à segurança das transações eletrônicas. O ambiente virtual intensificou problemas como fraudes eletrônicas, publicidade enganosa e dificuldades na identificação dos responsáveis pelos danos sofridos pelos consumidores.

Dessa forma, embora a responsabilidade objetiva prevista no CDC continue sendo importante instrumento de tutela do consumidor, torna-se necessária constante adaptação do sistema jurídico às novas dinâmicas econômicas e tecnológicas da sociedade contemporânea.

4.1 Aplicação jurisprudencial da responsabilidade civil

A jurisprudência brasileira consolidou entendimento favorável à ampla proteção do consumidor, especialmente em relação à responsabilidade objetiva dos fornecedores. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o CDC deve ser interpretado de forma protetiva, garantindo efetiva reparação dos danos sofridos pelos consumidores.

Entre os principais entendimentos jurisprudenciais destacam-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, das empresas de transporte, dos fornecedores de serviços essenciais e das plataformas digitais em determinadas situações.

Além disso, os tribunais brasileiros têm reforçado a aplicação da inversão do ônus da prova como mecanismo de facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

4.2 Desafios contemporâneos nas relações de consumo digitais

O avanço da tecnologia e a expansão do comércio eletrônico transformaram significativamente as relações de consumo. As compras realizadas por meio da internet, aplicativos e plataformas digitais ampliaram os riscos relacionados à segurança das informações e à proteção dos consumidores.

Entre os principais desafios contemporâneos destacam-se as fraudes eletrônicas, o vazamento de dados pessoais, a publicidade abusiva nas redes sociais e a dificuldade de responsabilização de fornecedores estrangeiros ou intermediários digitais.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) passou a desempenhar importante papel complementar na proteção do consumidor digital, especialmente no que se refere ao tratamento de dados pessoais e à responsabilidade decorrente de falhas de segurança.

Diante desse cenário, a interpretação das normas consumeristas deve ocorrer de forma dinâmica e compatível com as novas formas de consumo, garantindo efetividade à proteção jurídica do consumidor na sociedade digital.

4.3 Comércio eletrônico e vulnerabilidade digital do consumidor

O crescimento do comércio eletrônico transformou significativamente as relações de consumo contemporâneas. A facilidade de acesso aos produtos e serviços por meio da internet ampliou a participação dos consumidores no mercado digital, mas também aumentou os riscos relacionados à segurança das transações e à proteção dos dados pessoais.

A vulnerabilidade do consumidor no ambiente digital manifesta-se de diversas formas, especialmente em razão da assimetria informacional existente entre usuários e fornecedores de serviços tecnológicos. Muitas plataformas digitais utilizam mecanismos complexos de tratamento de dados, publicidade direcionada e contratos eletrônicos extensos, dificultando a plena compreensão das condições de consumo pelo usuário.

Além disso, o ambiente virtual favorece a ocorrência de fraudes eletrônicas, golpes financeiros, clonagem de cartões e vazamento de informações pessoais. Tais situações demonstram a necessidade de aplicação efetiva das normas do Código de Defesa do Consumidor em conjunto com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

A doutrina consumerista contemporânea destaca que a proteção do consumidor digital exige interpretação ampliada das normas jurídicas tradicionais. Segundo Tartuce (2021), a evolução tecnológica não elimina os princípios fundamentais do direito do consumidor, mas exige atualização constante dos mecanismos de responsabilização civil.

Outro desafio relevante refere-se à responsabilização das plataformas digitais intermediadoras de serviços e produtos. Em determinadas situações, os tribunais brasileiros têm reconhecido a responsabilidade solidária dessas empresas quando há falha na segurança das operações ou omissão na fiscalização das atividades desenvolvidas pelos fornecedores cadastrados.

Dessa forma, verifica-se que a sociedade digital impõe novas demandas ao sistema consumerista brasileiro, tornando necessária constante adaptação interpretativa do CDC para assegurar efetiva proteção jurídica aos consumidores no ambiente virtual.

4.4 A função preventiva e pedagógica da responsabilidade civil consumerista

A responsabilidade civil nas relações de consumo não possui apenas função reparatória, destinada à compensação dos danos sofridos pelo consumidor. O sistema consumerista brasileiro também atribui à responsabilidade civil funções preventiva e pedagógica, buscando evitar a repetição de práticas abusivas e estimular maior segurança nas atividades econômicas.

A função preventiva manifesta-se na obrigação dos fornecedores de adotar medidas adequadas de controle de qualidade, segurança e transparência na oferta de produtos e serviços. O dever de informação clara e adequada constitui importante instrumento preventivo, permitindo ao consumidor tomar decisões conscientes e reduzir riscos nas relações de consumo.

Já a função pedagógica está relacionada ao caráter educativo das condenações impostas aos fornecedores, especialmente nos casos de danos morais coletivos e práticas reiteradamente abusivas. A responsabilização civil contribui para estimular condutas empresariais mais éticas e compatíveis com os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor.

Segundo Cavalieri Filho (2021), a responsabilidade civil moderna ultrapassa a simples ideia de reparação individual do dano, assumindo papel relevante na promoção da justiça social e no equilíbrio das relações econômicas. Assim, o CDC busca não apenas indenizar prejuízos já ocorridos, mas também prevenir novas violações aos direitos dos consumidores.

A atuação dos órgãos de defesa do consumidor, do Ministério Público e do Poder Judiciário fortalece essa dimensão preventiva da responsabilidade civil, contribuindo para maior fiscalização das atividades empresariais e proteção coletiva dos consumidores.

Com essas ampliações, o trabalho tende a alcançar aproximadamente 20 páginas de conteúdo, mantendo coerência temática, aprofundamento doutrinário e padrão acadêmico adequado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa possibilitou analisar a responsabilidade civil no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, destacando sua evolução histórica, seus fundamentos jurídicos e sua relevância para a proteção da parte vulnerável nas relações de consumo. Verificou-se que a transformação das relações econômicas e sociais ao longo do século XX contribuiu diretamente para o surgimento de um sistema jurídico mais protetivo, baseado na teoria do risco do empreendimento e na responsabilidade objetiva dos fornecedores.

Constatou-se que o Código de Defesa do Consumidor representou importante avanço no ordenamento jurídico brasileiro ao instituir mecanismos destinados à prevenção e reparação dos danos sofridos pelos consumidores. A adoção da responsabilidade objetiva facilitou significativamente a efetivação dos direitos consumeristas, reduzindo as dificuldades probatórias anteriormente enfrentadas pelos consumidores no modelo tradicional da responsabilidade subjetiva.

Observou-se ainda que os princípios da vulnerabilidade, boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual constituem fundamentos essenciais da proteção consumerista, assegurando maior justiça e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. A atuação da doutrina e da jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, contribuiu para fortalecer a aplicação prática do CDC e ampliar a efetividade da tutela jurisdicional dos consumidores.

A pesquisa também demonstrou que os avanços tecnológicos e a expansão das relações digitais de consumo impõem novos desafios à responsabilidade civil consumerista. Questões relacionadas ao comércio eletrônico, proteção de dados pessoais, plataformas digitais e fraudes virtuais exigem constante atualização interpretativa das normas jurídicas, a fim de assegurar proteção adequada ao consumidor contemporâneo.

Dessa forma, conclui-se que a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor constitui mecanismo eficiente de proteção do consumidor, promovendo maior equilíbrio nas relações de consumo e facilitando a reparação dos danos sofridos. Entretanto, a crescente complexidade das relações digitais demonstra a necessidade de contínua adaptação do sistema consumerista às novas realidades econômicas e tecnológicas, garantindo a

efetividade da proteção jurídica do consumidor diante dos desafios da sociedade contemporânea.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Os direitos dos consumidores. Coimbra: Almedina, 1982.

ARRUDA ALVIM, Eduardo et al. Código de defesa do consumidor comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.

AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Parecer. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 735, p. 121-128, 1997.

BENJAMIN, Antonio Herman V. Da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos. In: GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Comentários ao código de proteção do consumidor. São Paulo: Saraiva, 1991.

BENJAMIN, Antonio Herman V. Responsabilidade civil e acidente de consumo no código de defesa do consumidor. Revista do Advogado, São Paulo, n. 33, p. 16-24, 1991.

BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.

BONATTO, Cláudio; MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Questões controvertidas no Código de Defesa do Consumidor: principiologia, conceitos, contratos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.

BRASIL. Código Civil. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2002.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: Planalto. Acesso em: 16 maio 2026.

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. O direito do consumidor no limiar do século XXI. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 35, p. 97-108, jul./set. 2000.

DENARI, Zelmo. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.

DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. São Paulo: Saraiva, 1996.

FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

LIMA, Alvino. Culpa e risco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960.

LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de consumo. São Paulo, 2000. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2000.

MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.

MOREIRA, Carlos Roberto Barbosa. A defesa do consumidor em juízo. Revista de Processo, São Paulo, n. 61, p. 183-195, 1991.

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Novo Código Civil e legislação extravagante anotados. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000.

NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
QUEIROZ, Odete Novais Carneiro. Da responsabilidade por vício do produto e do serviço. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

SILVA, Jorge Alberto Quadros de Carvalho. Código de Defesa do Consumidor anotado e legislação complementar. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

TARTUCE, Flávio. Manual de direito do consumidor. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

TUCCI, José Rogério Cruz. Técnica processual civil do Código de Defesa do Consumidor. In: TUCCI, José Rogério Cruz. Devido processo legal e tutela jurisdicional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. v. 4.